

NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA OLMOSHLARNING ANAFORIK VA KATAFORIK XUSUSIYATLARI

Azimova Zuhro Ismatilloevna

Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598276>

Annotatsiya. Maqolada nemis va o‘zbek tillarida olmoshlar semantikasi, deysis va anaforik qoidalar, leksik ma’nolari, son va kelishik kategoriyalari hamda shakl va xususiyatlari, gapdagi vazifasi o‘rganilib, taqqoslangan va misollar orqali tahlil qilingan. Biz olmoshlarga e’tibor qaratamiz, chunki nemis tilidagi mavjud so‘zlarning faqat kichik qismini tashkil etishiga qaramay, ular eng ko‘p ishlatiladigan so‘zlar qatoriga kiradi. Bundan tashqari, keng qamrovli tadqiqotlar olmoshlar odamlarning kundalik tajribasida asosiy rol o‘ynashi aniqladi. Olmosh predmetni, uning belgisini anglatmay, balki ularni ko‘rsatish, mavjudligini bildirish uchun xizmat qiladi. Nemis tilida qat’iy grammatik qoidalar mavjud bo‘lsa, o‘zbek tilida bunday qoidalar nisbatan sodda va moslashuvchan aniqlandi.

Kalit so‘zlar: kishilik, ko‘rsatish, egalik, nisbiy, olmoshlar, man shaxsi noaniq, olmoshi, es shaxssiz olmoshi, so‘roq olmoshlari, anaforik, kataforik ma’no, mich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses (bu, shu) diese, (bular, shular); jener, jene, jenes (u), (o‘sha), jene (ular); solcher, solche, solches, solche, (bunday, shunday), dies, das, wer?, was?, was für ein?, welcher?, wann?, wie?

Abstract. The article examines and compares the semantics, deixis, and anaphoric rules of pronouns in German and Uzbek, as well as their lexical meanings, number and case categories, forms, and characteristics, along with their functions in sentences, analyzing them through examples.

We focus on pronouns because, although they make up only a small part of the existing words in the German language, they are among the most frequently used words. Moreover, extensive research has shown that pronouns play a key role in people's daily experiences.

A pronoun does not indicate an object or its characteristics but serves to refer to and express its existence. While the German language has strict grammatical rules, it has been found that such rules in Uzbek are relatively simple and flexible.

Keywords: personal, demonstrative, possessive, relative, pronouns, man indefinite, pronoun, es impersonal pronoun, interrogative pronouns, anaphoric, cataphoric meaning, mich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses (this, this) diese, (these, these); jener, jene, jenes (she), (that), jene (they); solcher, solche, solches, solche, (so, so), dies, das, wer?, was?, was für ein?, welcher?, wann?, wie?

Аннотация. В статье рассматриваются и сравниваются семантика, дейксис и анафорические правила местоимений в немецком и узбекском языках, а также их лексическое значение, категории числа и падежа, формы и характеристики, функции в предложении. Анализ проводится на примерах.

Мы обращаем внимание на местоимения, потому что, несмотря на то, что они составляют лишь небольшую часть существующих слов в немецком языке, они относятся к числу наиболее употребляемых. Кроме того, многочисленные исследования показали, что местоимения играют ключевую роль в повседневном опыте людей.

Местоимение не обозначает предмет или его признак, а служит для его указания и обозначения его существования. В немецком языке существуют строгие грамматические правила, тогда как в узбекском языке эти правила являются относительно простыми и гибкими.

Ключевые слова: личное, указательное, притяжательное, относительное, местоимения, человек неопределенное, местоимение, es безличное местоимение, вопросительные местоимения, анафорическое, катафорическое значение, *ich, dich, euch, sich, der, es, selbst, selber, dieser, diese, dieses* (это, это) *diese*, (эти, эти); *jener, jene, jenes* (она), (то), *jene* (они); *solcher, solche, solches, solche*, (так, так), *umiraet, das, wer?*, было?, было *f?r ein?*, *welcher?*, *wann?*, *wie?*

Anaforik olmoshlar – bu olmoshlarning matnda oldin keltirilgan so‘z, ibora yoki mazmunga qaytib ishora qilishi. Anaforik belgi nutqda matnning mantiqiy bog‘liqligini va ma’lumotlar o‘rtasidagi izchillikni ta’minlaydi. Bu olmoshlar matn ichidagi qismlar o‘rtasida aloqani mustahkamlaydi va takronni kamaytiradi.

Anaforik olmoshlarning asosiy xususiyatlari:

1. Oldingi so‘zga qaytadi:

Olmosh o‘zidan oldin kelgan so‘zga yoki gapga ishora qiladi.

Anvar maktabga bordi. U darslarni yaxshi o‘zlashtirdi.

(Bu yerda "u" so‘zi "Anvar"ga qaytmoqda.)

2. Izchillikni saqlaydi:

Anaforik olmoshlar nutq yoki matnning bir xil mazmunli qismlarini bog‘lab turadi.

3. Bir xil so‘z yoki iborani takrorlash o‘rniga olmoshlardan foydalaniladi.

Kitobni qo‘lga oldim. U juda qiziqarli edi.

("U" bu yerda "kitob"ga ishora qiladi.)

Gulruh chiroyli rasm chizdi. U hammani hayratga soldi.

"U" so‘zi "Gulruh" anaforik olmosh.

O‘quvchilar sport musobaqasida ishtirok etdilar. Ular juda faol edilar.

"Ular" so‘zi "o‘quvchilar"ga ishora qilmoqda.

Shaharga yangi kitob do‘koni ochildi. U juda ko‘p odamlarni qiziqitirdi.

"U" so‘zi "do‘kon"ga qaytmoqda.

1. Elbek hat ein neues Auto gekauft. Es ist sehr schnell.

(Elbek yangi mashina sotib oldi. U tezyurar.)

"Es" so‘zi "Auto"ga ishora qilmoqda.

2. Anna liebt ihre Katze. Sie spielt gerne mit ihr.

(Anna mushugini yaxshi ko‘radi. U u bilan o‘ynashni yoqtiradi.)

"Sie" so‘zi "Anna"ga ishora qilmoqda.

Anaforik va kataforik olmoshlar farqi

Anaforik: Oldingi so‘z yoki mazmunga qaytadi.

Misol: Kitobni o‘qib chiqdim. U juda qiziqarli ekan.

Kataforik: Keyingi so‘z yoki mazmunga ishora qiladi.

Misol: U haqida gaplashamiz: yangi kitob.

Anaforik olmoshlar qo‘llanilishi

1. *Adabiy asarlar:* Matnning yaxlitligini ta’minlash uchun ishlatiladi.

Otabek uzoq o‘yladi. U o‘z qarorini hali topmagan edi.

2. *Ilmiy matnlar*: Tushunchalarni aniqlashda takrorlashni oldini olish uchun.

DNK hujayraning asosiy molekulasi hisoblanadi. U irsiy ma'lumotlarni saqlaydi.

3. *Rasmiy nutq*: Izchil va mantiqiy ifodani ta'minlash uchun.

Loyihada ko'plab masalalar ko'rib chiqildi. Ular iqtisodiy taraqqiyot bilan bog'liq edi.

Anaforik olmoshlar nutqda tushunarliklik va uzviylikni saqlab, matn bo'ylab ma'lumotlarning oqimini ta'minlaydi.

Quyida anaforik va kataforik olmoshlar o'rtasidagi farqlarni jadval orqali ko'rib chiqamiz:
Qisqacha tushuntirish:

Anaforik olmoshlar – gapda avval keltirilgan tushunchaga qaytadi, masalan, "u", "ular" kabi.

Kataforik olmoshlar –kontekstda keladigan tushunchani oldindan bildiradi, masalan, "bu", "mana shu" kabi.

Anafora va katafora – tilshunoslikda matnning bog'lanishini ta'minlovchi vositalar bo'lib, ular turli tilda o'ziga xos xususiyatlarga ega. Nemis va o'zbek tillaridagi olmoshlarda anafora va katafora o'rtasidagi farqlarni jadval asosida quyidagicha tahlil qilamiz:

Nemis va o'zbek tillarida anafora va katafora xususiyatlari

Xususiyat	Nemis tili	O'zbek tili
1. Anafora ta'rifi	Anafora – matndagi ilgari aytilgan ma'lumotga qaytishga asoslangan bo'lib, olmoshlar bu yerda "avvalgi" gapga ishora qiladi.	Anafora – ilgari aytilgan ma'lumotni qayta keltirish uchun qo'llanadi. Olmoshlar gapda oldingi so'zga ishora qiladi.
Misol (anafora)	" <i>Peter hat ein Buch gelesen. Er fand es interessant.</i> " (Er = Peter, es = Buch)	" <i>Ali kitob o'qidi. U kitob juda qiziq ekan.</i> " (U = Ali, kitob = oldingi so'z)
Anafora shakllari	- Kishilik olmoshlari (<i>er, sie, es</i>) - Ko'rsatish olmoshlari (<i>dieser, jener, der/die/das</i>)	- Shaxs olmoshlari (<i>u, men, biz</i>) - Ko'rsatish olmoshlari (<i>bu, shu, o'sha</i>)
2. Katafora ta'rifi	Katafora – matndagi kelgusi ma'lumotga ishora qilib, olmoshlar "keyingi" tushuntiriladigan gapga ishora qiladi.	Katafora – matnda keyin keladigan tushunchani olmosh bilan oldindan ta'kidlashni bildiradi.
Misol (katafora)	" <i>Wenn er kommt, wird Peter glücklich sein.</i> " (Er = Peter)	" <i>Agar u kelsa, Ali juda xursand bo'ladi.</i> " (U = Ali)
Katafora shakllari	- Shaxs olmoshlari (<i>er, sie, es</i>) Ko'rsatish olmoshlari (<i>dieser, jener, solcher</i>)	- Shaxs olmoshlari (<i>u, men, biz</i>) Ko'rsatish olmoshlari (<i>bu, shu, o'sha</i>)
Grammatika qoidalari	Nemis tilida anafora va katafora ishlatilishida jins (rod), son va kelishik (Kasus) muvofiqligi muhim.	O'zbek tilida jins (rod) bo'lmaganligi uchun moslashish faqat son (birlik yoki ko'plik) asosida amalga oshadi.
O'ziga xosliklar	- Nemis tilida <i>er/sie/es</i> jinsiga qarab o'zgaradi (<i>das Buch</i> → <i>es</i> ; <i>der Mann</i> → <i>er</i>).	- O'zbek tilida olmoshlar jinsga bog'liq emas (<i>kitob</i> → <i>u</i> ; <i>bola</i> → <i>u</i>).

	Nemis tilida kelishiklar (Nominativ, Akkusativ, Dativ) ishora qilinadigan soʻzga moslashadi.	Oʻzbek tilida kelishiklar ishlatilmaydi, lekin kontekst orqali aniqlik kiritiladi.
--	--	--

Nemis va oʻzbek tillarida kataforik va anaforik olmoshlar qoʻllanishida farqlar asosan grammatik tuzilma, sintaksis va maʼnodagi oʻziga xosliklarga bogʻliq. Quyida ularning qiyosiy farqlari batafsil tahlil qilinadi.

Qiyosiy farqlar jadvali:

Xususiyat	Oʻzbek tili	Nemis tili
Ishora yoʻnalishi (kataforik)	Oʻzbek tilida kataforik olmoshlar tushunchani keying gap yoki iborada ochib beradi.	Nemis tilida kataforik olmoshlar koʻpincha matnning boshida umumiy soʻz sifatida ishlatiladi.
Misol (kataforik)	Bu loyiha juda katta eʼtibor talab qiladi: yangi yoʻl qurilishi loyihasi.	Das war mein Traum: ein eigenes Haus
Ishora yoʻnalishi (anaforik)	Anaforik olmoshlar avvalgi tushunchaga aniq qaytadi va izchillikni saqlaydi.	Anaforik olmoshlar oldingi iboraga bogʻlani uning qayta tilga olinmasligini taʼminlaydi.
Misol (anaforik)	Bobur yangi mashina sotib oldi u juda qulay ekan.	Peter hat ein neues Fahrrad gekauft. Es ist sehr schön.
Maʼnosi qayerda aniqlanadi.	Olmoshning maʼnosi avvalgi yoki keying soʻz bilan bogʻliq holda tushuniladi.	Nemis tilida olmoshning maʼnosi koʻpincha rod va son bilan mos keladi.
Grammatik xususiyatlar	Oʻzbek tilida rod kategoriyasi nemis tilidagidek mustahkam emas	Nemis tilida rod (der, die, das), son (Plural, Singular) va kelishik (Nominativ, Dativ, Akkusativ, ...) boʻyicha moslashadi.
Nutqdagi oʻrni	Oʻzbekcha matnda olmosh odatda gap oʻrtasida yoki oxirida keladi.	Nemis tilida olmosh gapning boshida, oʻrtasida yoki oxirida joylashishi mumkin.
Matn izchilligi	Olmoshlar matn bogʻliqligi taʼminlash uchun ishlatiladi.	Nemis tilida matn izchilligi rod va kelishik moslashuvi orqali qoʻshimcha aniqlashadi.
Takrorlashning oldini olish uchun	Olmoshlar maʼlum bir soʻz yoki tushunchani qayta tilga olmaslik uchun qoʻllanadi.	Shu maqsadda rod va kelishik yordamida grammatik moslikni saqlaydi.

Nemis va oʻzbek tillarida olmoshlarning semantikasi ularning matn kontekstida qanday ishlatilishiga bogʻliq. Quyida semantik xususiyatlar, misollar va asar matnlariga asoslangan tahlil taqdim etiladi.

Nemis tilidagi olmoshlar (die Pronomen) shakl jihatidan bir necha kategoriyaga boʻlinadi. Ular gapdagi funksiyasiga, feʼlga bogʻlanishiga va kontekstga koʻra oʻzgaradi. Quyida nemis tilidagi olmoshlarning asosiy shakl kategoriyalari keltirilgan:

Olmoshlar (Pronomen) grammatik kategoriyalar jihatidan turli xil xususiyatlarga ega bo'lib, ular gapdagi vazifalariga, fe'l bilan bog'lanishiga va shakliga ko'ra tasniflanadi. Quyida olmoshlarning asosiy grammatik kategoriyalari keltirilgan:

1. Kelishik kategoriyasi (Kasus). Olmoshlar nemis tilida kelishiklarga (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) bog'lanib, o'z shaklini o'zgartiradi.

Nominativ (Ega): Ich sehe den Hund. (Men itni ko'ryapman.)

Akkusativ (Tushum): Er sieht mich. (U meni ko'ryapti.)

Dativ (Jo'nalish): Gib mir das Buch! (Menga kitobni ber!)

Genitiv (Qaratqich): Das ist sein Buch. (Bu uning kitobi.)

2. Son kategoriyasi (Numerus). Olmoshlar birlik (Singular) va ko'plik (Plural) shaklga ega bo'ladi.

Singular: ich (men), du (sen), er/sie/es (u).

Plural: wir (biz), ihr (sizlar), sie (ular).

3. Rod (Genus) kategoriyasi. Nemis tilida olmoshlar, ayniqsa rod (jins) bo'yicha ham farqlanadi. Masalan, "er" (u, erkak jins) yoki "sie" (u, ayol jins) va "es" (u, o'rta jins). Bu jinslarga bog'liq o'zgarishlar, olmoshlarning so'z shaklini o'zgartiradi.

O'zbek tilida rodga qarab olmoshlar o'zgarishiga ko'p e'tibor berilmaydi. "U" olmoshi erkak va ayol jinsiga qarab ajralmaydi, faqat kontekstga qarab farq qilishi mumkin.

Erkak jins: er (u, erkak jins), dieser (bu, erkak jins).

Ayol jins: sie (u, ayol jins), diese (bu, ayol jins).

O'rta jins: es (u, o'rta jins), dieses (bu, o'rta jins).

4. Shaxs (Person) Olmoshlar shaxsni bildiradi:

Birinchi shaxs: ich (men), wir (biz).

Ikkinchi shaxs: du (sen), ihr (sizlar).

Uchinchi shaxs: er/sie/es (u), sie (ular).

5. Fe'lga moslashuv (Kongruens). Olmoshlar fe'l bilan kelishib, gapda mos keladigan shaxs va sonni ta'minlaydi.

Ich gehe. (Men ketaman.)

Wir gehen. (Biz ketamiz.)

6. Tushumlik va hol funksiyasi. Olmoshlar gapda turli sintaktik funksiyalarni bajaradi:

Ega: Ich komme. (Men kelaman.)

To'ldiruvchi: Er sieht mich. (U meni ko'radi.)

Hol: Das Geschenk ist für mich. (Sovg'a men uchun.)

7. Aniqlik darajasi

Aniqlik va noaniqlikni ifodalash

Olmoshlar, shuningdek, gapdagi noaniqlikni yoki aniq ma'lumotni keltirib chiqarish uchun ishlatiladi. "**Man**" kabi umumiy olmoshlar kommunikativ noaniqlikni yaratishda qo'llanadi. Masalan, kimdir umumiy bir fikrni ifodalash uchun "**man**" olmoshini ishlatishi mumkin.

• **Man sagt, dass das Wetter morgen schön wird.** (Aytishlaricha, ertaga ob-havo yaxshi bo'ladi.)

Bu yerda "**man**" olmoshi "biror kishi" yoki "ko'pchilik" ma'nosini anglatadi, bu esa umumiy va noaniq gapni yaratadi.

O'zgacha Vazifalar (Refleksiv)

Refleksiv olmoshlar (o‘zi, o‘zing) o‘z-o‘ziga yoki boshqa biror kishiga ishora qilish uchun ishlatiladi. Bu kommunikativ nuqtai nazardan, shaxsni yoki faoliyatni o‘zi bilan bog‘lashda yordam beradi.

- **Ich habe mich geirrt.** (Men xato qildim.)

Bu yerda "**mich**" olmoshi (o‘zimni) shaxsiy harakatni o‘ziga nisbatan bajarish tushunchasini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. P. Eisenberg, G. Helbig Nemis grammatikasi asoslari, 189-bet, .
2. J. Buscha, Nemis tili grammatikasi, 262-bet.
3. X. Xirt, Proto-Germaniya qo‘llanmasi, II-qism, P. 75, 69, 2.
4. Yusupova O. „O‘zbek tilida olmoshlarning funksional-stilistik xususiyatlari“ Samarqand, 2017
5. Peter Eisenberg, Hermann Gelhaus „Duden Grammatik der deutschen Gegenwartsprachen“ Mannheim, Leipzig. 1998
6. Rahmonov N., Sodiqov Q. “O‘zbek tili tarixi” Buxoro “Durdon” nashriyoti 2019-yil
7. Sayfullayeva R., Qurbonova M., Mengliyev B., Boqiyeva G. Hozirgi o‘zbek tili. (Kirish, Fonetika-fonologiya, Grafika, Talaffuz va imlo, Leksikologiya, Frazzeologiya, Leksikografiya). Toshkent, 2005. -181 b.
8. S.Mutallibov , Mahmud Koshg‘ariy “Turkiy so‘zlar devoni (Devonu lug‘otit turk)” 1-2-3-tomlar, Toshkent ,1963
9. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova SH. “O‘zbek tilining nazariy grammatikasi, Morfologiya” Toshkent Yangi asr avlodi, Toshkent, 2001